

FICHE DE STAGE M2 - Année universitaire 2024-2025

TITRE	Importance des rôles de genre dans les contrastes femmes vs. hommes du point de vue de l'obésité et maladies chroniques liées à l'alimentation en Tunisie. Analyse des données de l'enquête THES 2016.
INSTITUTION ou LABORATOIRE	JEAI TANIT (Jeune Equipe Associée IRD «Transition Alimentaire et Nutritionnelle Intégrée en Tunisie», INSP, INNTA, INAT, ISSHT) IRD UMR MoISA , Equipe SAND (Univ Montpellier, CIRAD, CIHEAM-IAMM, INRAE, Institut Agro, IRD)
CONTEXTE	<p>Au cours des dernières décennies dans les pays d'Afrique du Nord et Moyen Orient et en particulier en Tunisie, la transition alimentaire et nutritionnelle (1) a résulté en une augmentation rapide et importante du surpoids, de l'obésité et des maladies non transmissibles (MNT) (2,3), dont la prévention est une priorité de santé publique. Ce contexte se caractérise aussi de manière spécifique par de forts contrastes en défaveur des femmes par exemple pour ce qui concerne l'obésité (2). Les différences femmes vs. hommes en termes de morbidité s'analysent classiquement comme relevant à la fois des différences biologiques liées au sexe (indépendantes du contexte), des différences de rôles de genre liés au contexte socio-culturel et de leurs interactions (4) : clarifier la part respective de chacun des types de facteurs est essentiel pour la prévention. Également le caractère « intersectionnel » des effets de genre nécessite la prise en compte du contexte géographique et socio-économique pour l'analyse (5). Des études précédentes ont déjà été menées sur le sujet en Tunisie mais avec des limitations concernant la classe d'âge étudiée ou la zone géographique (6,7). Les données de l'enquête Nationale THES 2016 doivent permettre de confirmer et approfondir ces analyses, sur la base de méthodologies d'analyse spécifiques développées par l'équipe et/ou d'autres méthodes (par exemple la décomposition de Blinder-Oaxaca issue de l'économétrie et qui est également de plus en plus utilisée en épidémiologie (ex. 8)).</p> <p>Du point de vue institutionnel, la JEAI TANIT est une équipe soutenue par l'IRD, regroupant une dizaine de personnels de l'INSP (Institut National de Santé), l'INNTA (Institut National de Nutrition), INAT (Institut National Agronomique de Tunisie) et de l'ISSHT (Institut Supérieur des Sciences Humaines), de Tunis, dirigée par H. Aounallah-Skhiri (INSP) et coanimée par P. Traissac (UMR MoISA, IRD), correspondant IRD de la JEAI.</p> <p>1-Popkin BM: The nutrition transition in low-income countries: an emerging crisis. <i>Nutr Rev</i> 1994, 52(9):285-298. https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.1994.tb01460.x 2-NCD Risk Factor Collaboration: Trends in adult body-mass index in 200 countries from 1975 to 2014: a pooled analysis of 1698 population-based measurement studies with 19.2 million participants. <i>Lancet</i> 2016, 387(10026):1377-1396 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30054-X 3-NCD Risk Factor Collaboration: Worldwide trends in diabetes since 1980: a pooled analysis of 751 population-based studies with 4.4 million participants. <i>Lancet</i> 2016, 387(10027):1513-1530 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00618-8 4- Krieger N: Genders, sexes, and health: what are the connections - and why does it matter? <i>Int J Epidemiol</i> 2003, 32(4):652-657. https://doi.org/10.1093/ije/dyg156 5- Hammarstrom A, Johansson K, Annandale E & al. : Central gender theoretical concepts in health research: the state of the art. <i>J Epidemiol Community Health</i> 2014, 68(2):185-190 http://dx.doi.org/10.1136/jech-2013-202572 6- El Ati J, Traissac P, Delpeuch F, Aounallah-Skhiri H, Beji C, Eymard-Duvernay S, Bougateg S, Kolsteren P, Maire B, Ben Romdhane H: Gender obesity inequities are huge but differ greatly according to environment and socio-economics in a north african setting: a national cross-sectional study in Tunisia. <i>PLoS ONE</i> 2012, 7(10):e48153 http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0048153 7 - Traissac P, El Ati J, Gartner A, Ben Gharbia H, Delpeuch F: Gender inequalities in excess adiposity and anaemia combine in a large double burden of malnutrition gap detrimental to women in an urban area in North Africa. <i>Public Health Nutr</i> 2016, 19(8):1428-1437 http://dx.doi.org/10.1017/s1368980016000689 8 - Rahimi E, Mohammadi R, Mokhayeri Y, Nazari SS: Gender disparity and risk of noncommunicable disease among adults in Islamic Republic of Iran. <i>Eastern Mediterranean Health Journal</i> 2023, 29(8):630-637 http://dx.doi.org/10.26719/emhj.23.046</p>
OBJECTIFS	<p>A partir des données de l'enquête nationale THES 2016 menée en Tunisie sur le sous échantillon d'environ 8000 adultes femmes et hommes de 20 ans et plus, les objectifs du stage seront articulés autour des axes de recherche suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quantification des contrastes femmes vs. hommes pour les différents indicateurs d'excès d'adiposité et les MNT - Analyse « intersectionnelle » par désagrégation de ces contrastes femmes vs. hommes suivant les facteurs socio-démographiques, socio-économiques et géographiques - Analyse de ces contrastes femmes vs. hommes par la décomposition de Blinder-Oaxaca. - Interprétation des effets respectifs des rôles de genre et/ou des différences liées au sexe biologique pour les indicateurs considérés et implication éventuelles pour la prévention
ACTIVITES	<ul style="list-style-type: none"> - Recherche et synthèse bibliographique (logiciel EndNote, bases de données bibliographiques internationales) et mise au point d'un cadre conceptuel pour structurer la réflexion, les analyses et la rédaction. - Rédaction d'un plan d'analyse des données - Quantification des différences femmes vs. hommes en utilisant les mesures d'effet adéquates suivant les indicateurs - Analyse de l'effet modificateur des co-variables (lieu de résidence, caractéristiques socio-économiques et individuelles) sur ces contrastes (modèles de régression linéaire ou logistique avec interactions et estimation des effets marginaux). - Mise en œuvre des modèles pour l'analyse de ces contrastes femmes vs. hommes par la décomposition de Blinder-Oaxaca. - Rédaction du mémoire selon les modalités de l'université (aussi en vue d'un article à terme) - Création d'archives documentées (bibliographie, cadre conceptuel, programmation, résultats etc.).
LIEU(X) et DATES	Locaux de l'INSP ou de l'INNTA, Tunis, Tunisie. Mars à septembre 2025.
ENCADREMENT	Pierre Traissac, Ingénieur de Recherche, Epidémiologie Nutritionnelle IRD, UMR MoISA & correspondant JEAI TANIT Pr. Hajer Aounallah-Skhiri, Dir. de l'INSP (Institut National de la Santé), Tunis & Responsable de la JEAI TANIT
CONDITIONS MATERIELLES	Une indemnité mensuelle complémentaire pourra éventuellement être fournie pour les frais de logement et de vie sur place. Une aide à la recherche d'un logement sera fournie. Détails à finaliser ultérieurement.
COMPETENCES PARTICULIERES SOUHAITEES	<ul style="list-style-type: none"> - Autonomie, organisation, rigueur. Motivation à compléter ses connaissances. - Formation de base en épidémiologie et biostatistique - Intérêt particulier pour l'analyse de données épidémiologiques et les méthodes biostatistiques - Très forte motivation indispensable pour mise à niveau à la fois du point de vue des méthodes et de leur programmation. - Aptitude au travail en équipe et dans le cadre de « bonnes pratiques » en gestion et analyse de données d'enquêtes épidémiologique : documentation, traçabilité des process. - Pratique du logiciel Stata souhaitée mais non indispensable (auto-formation au début du stage si nécessaire). - Pratique de l'anglais dans un cadre professionnel (principalement lecture) : bibliographie etc. - Capacité à s'adapter à une culture différente et contexte spécifique
CONTACT(S)	pierre.traissac@ird.fr , hajer.skhiri@fmt.utm.tn